

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЬ РЕБЕНКА ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕЧИ ВЗРОСЛЫХ

Ширбачеева Гулчехра Шакировна PhD, заведующая кафедрой

Педагогика и психология дошкольного образования ТГПУ

студентка 3-курса **Махамаданова Хожия Муминовна**

Аннотация: Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни.

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития. Усвоение ребенком родного языка происходит со строгой закономерностью и характеризуется рядом черт, общих для всех детей. Для того чтобы понять патологию речи, необходимо четко представлять весь путь последовательного речевого развития детей в норме, знать закономерности этого процесса и условия, от которых зависит его успешное протекание. Кроме того, нужно четко представлять каждый этап речевого развития ребенка, чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Например, малыш в 1г. 4месяца еще не говорит. Решить, нормальное это явление или нет, педагог может только в том случае, если знает, когда при нормальном развитии должны появиться первые слова. Знание закономерностей речевого развития детей необходимо также и для правильной диагностики нарушений речи. Так, некоторые специалисты порой направляют 3-летних детей к логопеду для устранения недостатков произношения звуков. Правильно ли это. Нет. Потому что даже при нормальном речевом развитии ребенку в данном возрасте «полагается» произносить некоторые звуки неверно. Это явление, называемое физиологическим косноязычием, закономерно и обусловлено еще

недостаточной сформированностью артикуляционного аппарата. Рассмотрим 4 этапа становления речи детей. 1 этап - подготовительный (с момента рождения до 1г.) В это время происходит подготовка к овладению речью. С момента рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач, которые способствуют развитию тонких и разнообразных движений 3-х отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. Через 2 недели ребенок начинает реагировать на голос говорящего. Около 2 месяцев появляется гуление и к началу 3-го месяца - лепет. С 5 месяцев ребенок слышит звуки, видит у окружающих артикуляционные движения губ и пытается подражать. Многократное повторение какого-то определенного движения ведет к закреплению двигательного навыка. С 6 месяцев ребенок путем подражания произносит отдельные слоги, в дальнейшем перенимает все элементы звучащей речи. Во 2-м полугодии ребенок воспринимает отдельные звукосочетания и связывает их с предметами или действиями. В это время он реагирует на весь комплекс воздействия: ситуацию, интонацию, слова. Все это помогает образованию временных связей (запоминание слов и реакция на них). В возрасте 7-9 месяцев ребенок начинает повторять за взрослым все более и более разнообразные сочетания звуков. С 10-11 месяцев появляются реакции на слова независимо от ситуации и интонации говорящего. В это время особо важное значение приобретают условия, в которых формируется речь ребенка (правильная речь окружающих, подражание взрослым). К концу 1-го года жизни появляются первые слова. 2 этап - преддошкольный (от 1г. до 3лет). С появлением у ребенка первых слов заканчивается подготовительный этап и начинается этап становления активной речи. В это время у ребенка появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он очень много и охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова. При этом малыш путает звуки, переставляет их местами, искажает, опускает. Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и тем же словом или

звукосочетанием он может обозначать и предмет, и просьбу, и чувства. С полутора лет слово приобретает обобщенный характер. Появляется возможность понимания словесного объяснения взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов. На протяжении 2-го и 3-го года жизни у ребенка происходит значительное накопление словаря. Значения слов становятся все более определенными. К 2-м годам дети практически овладевают навыками употребления форм единственного и множественного числа существительных, времени и лица глаголов, используют некоторые падежные окончания. К началу 3-го года жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй речи. В это время понимание речи взрослого значительно превосходит произносительные возможности. 3 этап - дошкольный (от 3 до 7 лет). На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается неправильное звукопроизношение. На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык слухового контроля за собственным произношением, умение исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое восприятие. В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. Активный словарь ребенка к 4-6 годам достигает 3000-4000 слов. Значения слов еще больше уточняются и во многом обогащаются. Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического строя речи, дети овладевают связной речью. После 3 лет происходит значительное усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. Это ведет к усложнению структуры предложений. К 3 годам у детей оказываются сформированными все основные грамматические категории. Дети 4-го года жизни пользуются в речи простыми и сложными предложениями. На 5-м году жизни дети относительно свободно пользуются структурой сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. К 4-м годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него должно быть сформировано фонематическое восприятие. 4

этап - школьный (от 7 до 14 лет). Главная особенность развития речи у детей на данном этапе по сравнению с предыдущим - это ее сознательное усвоение. Дети овладевают звуковым анализом, усваивают грамматические правила построения высказываний. Ведущая роль при этом принадлежит новому виду речи - письменной речи. В школьном возрасте происходит целенаправленная перестройка речи ребенка - от восприятия и различения звуков до осознанного использования всех языковых средств. Разумеется, эти этапы не могут иметь четких, строгих границ, каждый из них плавно переходит в последующий. Для того чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно и правильно, необходимы определенные условия. Ребенок должен:

- быть психически и соматически здоровым;
- иметь нормальные умственные способности;
- иметь нормальный слух и зрение;
- обладать достаточной психической активностью;
- испытывать потребность в речевом общении;
- иметь полноценное речевое окружение. Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие ребенка позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и представлений об окружающем.

Таким образом, речь, ее развитие самым тесным образом связаны с развитием мышления.

Литературы:

1. Ширбачеева, Г. Ш., & Халилова, Г. В. (2020). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ВОСПИТАТЕЛЯ. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 74-79.

2. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). Роль руководителя в адаптации новых сотрудников дошкольного образовательного учреждения. In Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации (pp. 88-89).
3. Ширбачеева, Г. Ш. (2019). К ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY (pp. 33-39).
4. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). Качество работы дошкольной образовательной организации зависит от руководителя. Управление дошкольным образовательным учреждением, (2), 46-51.
5. Ширбачеева, Г., & Кадирова, А. (2022). РОЛЬ ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГОВ ДОО В ПО– ВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТ–НОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. Science and innovation in the education system, 1(6), 65-69.
6. Ширбачеева, Г. Ш., & Саидмуратова, П. Б. (2021). Особенности планирования практической и управленческой деятельности в ДОО. Управление дошкольным образовательным учреждением, (6), 43-47.
7. Ширбачеева, Г. Ш. (2021). УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 303-308).
8. Ширбачеева, Г. Ш., & Махмудова, О. М. (2020). СОСТАВНЫЕ УСПЕХА В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 33-36.

9. Ширбачеева, Г. Ш., & Ахмадова, Д. А. (2020). Узбекская модель образования. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 12-15.
10. Ширбачеева, Г. Ш. (2020). ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Управление дошкольным образовательным учреждением, (5), 51-55.